

Évolution des performances de digues traitées à la chaux en climat méditerranéen

Performance trends for lime-treated dikes in a Mediterranean climate

**S. Nicaise¹, F. Klotz², F. Bertola², F. Byron¹, N. Chaouch¹, Y. Grémeaux¹, J. Aubriet¹,
T. Ozturk², A. Doghmane¹, S. Bonelli¹**

¹ INRAE, Aix Marseille Univ, RECOVER, Aix-en-Provence, France, sylvie.nicaise@inrae.fr

² Lhoist, Nivelles, fabien.klotz@lhoist.com

Résumé

L'intérêt des sols traités à la chaux pour la construction ou le renforcement de digues a été démontré au travers de plusieurs projets de recherche : le traitement permet d'utiliser les sols locaux, les propriétés mécaniques et la résistance à l'érosion sont améliorées par rapport au sol non traité. Le comportement vis-à-vis de l'érosion en particulier permet au concepteur de proposer un nouveau design d'ouvrage, économe en solutions de renforcement classiques.

Dans ce contexte, le Bulletin ICOLD n°195 Cemented Soil Dams a été finalisé en 2022, de façon à encadrer le traitement de sol dans les ouvrages hydrauliques. Dans ses annexes, le bulletin présente plusieurs retours d'expériences ; l'évolution des propriétés du sol traité dans le temps reste toutefois un sujet peu documenté.

La littérature contient plusieurs références d'études à moyen et long terme vérifiant le maintien des performances acquises par le traitement. La plupart ont été menées en laboratoire, quelques-unes sur des ouvrages réels, très peu contiennent des données concernant la résistance à l'érosion.

Les campagnes d'essais menées en 2021 et 2023 sur les sites expérimentaux DigueELITE et Salin de Giraud, cinq ans après leur construction, apportent des éléments. De précédentes publications ont présenté le gain de résistance à l'érosion de surverse des deux ouvrages, par rapport au témoin en sol non traité construit en même temps.

Des essais d'érosion in-situ de type JET ont été menés sur les deux sites, ainsi que des prélèvements de matériaux intacts pour compléter les données au laboratoire par des essais d'érosion de conduit (HET) ainsi que des caractérisations chimiques.

Sur les deux ouvrages soumis aux conditions environnementales pendant plus de 5 ans, en particulier à un climat chaud et sec, les performances de résistance à l'érosion des sols traités sont supérieures à celles du sol non traité. Les caractérisations chimiques montrent une interaction sol-atmosphère sur une profondeur inférieure à 20 cm, expliquant la légère perte de performance en surface.

Mots-clés

digue, traitement, chaux, érosion, durabilité

Abstract

Several research projects have demonstrated the benefits of lime-treated soils for the construction or reinforcement of dikes. This treatment allows the use of local soils and it improves the mechanical properties and the erosion resistance compared to untreated soil. In particular, the enhanced erosion resistance enables designers to propose new structural designs.

In this context, ICOLD Bulletin n°195 “Cemented Soil Dams” was finalized in 2022 to establish a framework for soil treatment in hydraulic works. The bulletin includes various case studies in its appendices. However, the long-term evolution of treated soil properties remains an insufficiently documented subject.

The literature contains several references to medium and long-term studies confirming that the performance acquired through treatment endures over time. Most of these studies were conducted in laboratories, with a few on actual structures, and only few of them include data on erosion resistance.

The test campaigns carried out in 2021 and 2023 at the DigueELITE and Salin de Giraud experimental sites, five years after their construction, provide some information. Previous publications have demonstrated that both structures offer greater resistance to overflow erosion than untreated soil.

In-situ JET erosion tests were carried out at both sites, along with sampling of intact materials to complement laboratory data with HET tests and chemical characterization.

On both structures which have been exposed to environmental conditions for over five years, in particular a hot and dry climate, the erosion resistance performance of the treated soils was superior to that of the untreated soil. Chemical characterizations reveal soil-atmosphere interaction within depth lower than 20 cm, explaining the slight loss of performance at the slope surface.

Key Words

levee, treatment, lime, erosion, sustainability

Introduction

De précédentes opérations de recherche (DigueELITE, SOTREDI, remblai de Rouen...) ont montré que le traitement à la chaux améliore grandement la résistance à l'érosion des ouvrages fluviaux, et permet de repenser la conception de ces ouvrages [9]. Sur les deux ouvrages hydrauliques expérimentaux objets de cette communication (DigueELITE et Salin de Giraud), le gain de résistance à l'érosion de surverse par rapport au témoin en sol non traité construit en même temps a été montré lors de campagnes in-situ de 2016 à 2018 [7].

Si la conception des ouvrages utilise les propriétés de résistance des sols traités, leur pérennité doit être vérifiée. Des études de laboratoire existent et montrent que les performances à long terme des sols traités à la chaux sont maintenues ; concernant les études sur site, la littérature est plus discrète. Le bulletin de l'ICOLD Cemented Soil Dams [8] cite entre autres le canal de Friant-Kern, traité à la chaux, qui après 40 ans de mise en service ne présente aucun dommage apparent. Haas [6] expose des résultats de compression uniaxiale sur des échantillons prélevés au cœur d'un remblai routier traité à la chaux, 34 ans après la construction : les performances mécaniques ont augmenté dans le temps, tandis que le taux de chaux disponible reste suffisant pour que l'amélioration se poursuive. Das [3] recense 6 références d'études sur les propriétés à long terme de sols traités à la chaux prélevés in-situ ; l'âge des structures citées est compris entre 1 et 15 ans, avec des propriétés mécaniques augmentées par rapport au jeune âge. Une étude sur le remblai expérimental de Rouen montre également l'augmentation de la résistance à la compression uniaxiale d'un limon traité à la chaux, prélevé par carottage en cœur de remblai [4].

La revue de la littérature montre donc que si les retours d'expérience existent, la pérennité de la résistance à l'érosion acquise par le traitement reste peu documentée. Par ailleurs, les études citées ont toutes été menées sur des prélèvements réalisés au cœur du remblai, sur des échantillons protégés des interactions avec l'environnement. Or les sols superficiels sont soumis à différentes sollicitations susceptibles de dégrader les propriétés des matériaux superficiels [2].

Dans ce contexte, des essais d'érosion ont été menés sur des digues expérimentales plus de 5 ans après leur construction. Des essais de Jet Erosion Test (JET) qualifiant la résistance à l'érosion externe ont été réalisés sur site : ils permettent de vérifier les performances des sols superficiels, soumis aux conditions environnementales. Des essais de Hole Erosion Test (HET) sur des échantillons prélevés par carottage au cœur du remblai fournissent des données sur la résistance à long terme vis-à-vis de l'érosion de conduit, pour des sols protégés de l'environnement. Enfin, des caractérisations physico-chimiques fournissent des informations sur l'impact de l'environnement sur les sols traités.

Après une description des ouvrages expérimentaux et des sollicitations auxquelles ils ont été soumis, la communication présente les moyens mis en œuvre et les résultats des expérimentations. Les résistances à l'érosion des sols traités sont comparées à celles de leur jumeau non-traité, et à celles au jeune âge. Les caractérisations chimiques apportent des éléments de compréhension du comportement vis-à-vis de l'érosion.

Présentation des ouvrages hydrauliques expérimentaux

La construction du démonstrateur DigueELITE a été achevée en juillet 2015. Situé sur la commune d'Aimargues (Gard) en bordure du Vidourle, le démonstrateur comprend une partie en

sols traités à la chaux et une partie en sol non traité. Les sols utilisés sont des limons issus du site, traités en centrale à 2 % de chaux vive. Les talus ne sont pas revêtus de terre végétale, si bien que les sols sont directement exposés à l'environnement. Le talus concerné par les expérimentations est exposé au Sud, donc sujet à de fortes amplitudes de température. La digue n'est pas en contact direct avec le Vidourle, qui se trouve plusieurs mètres en contrebas ; le niveau de la nappe est situé 2 à 3 mètres en dessous de l'ouvrage. Le Tableau 1 recense les principales caractéristiques du démonstrateur, dont une photo est présentée en Figure 1.

TABLEAU 1. Caractéristiques des ouvrages hydrauliques expérimentaux.

	Hauteur (m)	< 2 μm (%)	< 80 μm (%)	Dmax (mm)	IP (-)	dosage chaux (%)	Pente H/V	Terre végétale (cm)
DigueELITE	3.5	23	82	2	5	2	3/2	0
Salin de Giraud	2	13	87	2	9	2	2.5/1	30

FIGURE 1. Vues des ouvrages (DigueELITE à gauche, 2021 ; Salin de Giraud à droite, 2023).

En novembre 2017, le SYMADREM a fait construire des remblais expérimentaux sur une parcelle de la commune des Salin de Giraud (Bouches du Rhône) afin de tester des solutions de digues résistantes à la surverse. Les remblais sont construits avec les sols extraits du site ; dans cette communication, nous nous focaliserons sur le remblai traité à la chaux (traitement en place, 2 % de chaux) et sur le remblai non traité. Le talus du remblai traité à la chaux est exposé au Sud (Figure 1), une couverture de terre végétale de 30 cm d'épaisseur le protège. Le talus du remblai non-traité est exposé au Nord, donc a priori davantage protégé des amplitudes de température que le remblai traité ; il est également revêtu de 30 cm de terre végétale. Les remblais ont été construits sur une parcelle dédiée à l'expérimentation, à distance et sans contact direct avec le Rhône. Cependant, la nappe du Rhône est proche des remblais : en période humide la plateforme est impactée par les remontées de nappe. Il est important de noter que l'eau de la nappe du Rhône est à cet endroit légèrement salée (remontées marines) ; les concentrations en sel sont de l'ordre de 12 g.l⁻¹.

Pendant plus de 5 ans, les remblais ont été soumis aux conditions environnementales du site ; les ouvrages sont éloignés de 54 km à vol d'oiseau, les conditions météorologiques sont similaires et correspondent à un climat méditerranéen. Les remblais sont exposés à un climat chaud et sec,

sans gel, avec des épisodes de vent violent et des orages. Les températures extrêmes sur la période sont de 0 et 38 °C, avec de longues périodes de sécheresse (3 à 4 mois).

Résistance à l'érosion

La résistance à l'érosion a été caractérisée par des essais JET pour l'érosion de surface et des essais HET pour l'érosion de conduit. Les essais de surverse à échelle réelle ne sont pas l'objet de cette communication ; rappelons que pour les deux ouvrages, les résultats montraient une résistance du sol traité au moins trois fois supérieure à celle du sol non traité, entre 9 mois et 2 ans de cure [7].

Essai d'érosion JET (Jet Erosion Test)

Le Jet Erosion Test est un essai d'érosion de jet immergé avec point d'arrêt, décrit dans la norme ASTM D5852. Le dispositif utilisé dans cette étude permet de réaliser des essais en laboratoire ou directement sur le site. Les données acquises pendant l'essai permettent de déterminer les paramètres d'érosion : la contrainte critique $\tau_{c,JET}$ (Pa) représentant le seuil de contrainte au-delà duquel l'érosion est amorcée, et le coefficient d'érosion $k_{d,JET}$ ($\text{cm}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{N}^{-1}$) quantifiant la cinétique d'érosion.

Les résultats présentés en Figure 2 comparent les mesures sur sols traités et sols non traités, pour les deux sites et à différents âges.

FIGURE 2. Résultats des essais JET pour les 2 sites : DigueELITE en haut (DigEl) et Salin de Giraud en bas (SdG) : contrainte critique et coefficient d'érosion.

Au jeune âge (moins de 6 mois), les résultats ont été acquis en laboratoire, sur sol remanié. Les résultats à 5 ans sont issus de campagnes in-situ. Trois essais ont été menés sur chaque plot expérimental, correspondant à des positions stratégiques au sens de la susceptibilité à l'érosion : sur la plate-forme horizontale en pied de digue, sur le bas du talus, et en milieu ou haut de pente.

Pour chaque site, la contrainte critique mesurée au JET est au moins deux fois plus grande sur le sol traité que sur le sol non traité. Le coefficient d'érosion sur DigueELITE à 5 ans est plus grand sur le sol traité, traduisant une cinétique plus rapide que sur le sol non traité : l'érosion se fait par amas. Sur Salin de Giraud, les deux paramètres traduisent une résistance plus grande sur le sol traité : contrainte critique supérieure et coefficient d'érosion plus petit.

Pour DigueELITE, la contrainte critique à 5 ans est du même ordre de grandeur qu'au jeune âge. Sur Salin de Giraud, les performances à 5 ans in-situ sont moins grandes qu'au jeune âge : des réponses sur l'influence de l'environnement sont apportées dans le paragraphe dédié aux paramètres physico-chimiques. Rappelons aussi qu'au jeune âge, les éprouvettes confectionnées en laboratoire sont plus homogènes que les sols testés sur site.

Essais d'érosion de conduit HET (Hole Erosion Test)

L'essai d'érosion de trou est un essai qui permet de reproduire au laboratoire le phénomène d'érosion interne de type conduit et de le modéliser. Les grandeurs caractéristiques de l'érosion de conduit sont déterminées : le seuil d'érosion au-delà duquel l'érosion est initiée (contrainte critique $\tau_{c,HET}$ en Pa) et la cinétique d'érosion (indice d'érosion $I_{e,HET}$, sans unité). Plus l'indice d'érosion $I_{e,HET}$ est grand, plus le sol est résistant. La Figure 3 présente les résultats sur sol traité et non traité ; au jeune âge, les résultats proviennent d'essais en laboratoire sur sol remanié. À 5 ans, les HET ont été réalisés sur des échantillons prélevés au cœur du remblai.

FIGURE 3. Résultats des essais HET pour les 2 sites : DigueELITE en haut (DigEl) et Salin de Giraud en bas (SdG) : contrainte critique et indice d'érosion.

Pour les deux sites, les résultats montrent une très grande résistance à l'érosion du sol traité, quels que soit le paramètre et l'âge considéré. Sur les deux sites, les performances à 5 ans sont moins bonnes qu'au jeune âge, constat qu'il faut modérer par les valeurs très grandes des paramètres. Comme évoqué pour le JET, la différence peut aussi provenir d'une meilleure homogénéité des éprouvettes confectionnées en laboratoire testées au jeune âge.

Paramètres physico-chimiques

Sur les deux ouvrages, des échantillons de sols traités et non traités remaniés ont été prélevés. Sur les sols traités, l'échantillonnage est réalisé à l'aide d'un ciseau de maçon en excavant des couches de sol d'une épaisseur de 2 cm sur une surface de 40×30 cm et jusqu'à atteindre une profondeur d'environ 30 cm perpendiculairement à la surface (Figure 4). Les carottes réalisées sur le plot des Salin de Giraud ont également servi aux analyses physico-chimiques.

FIGURE 4. Prélèvements manuels de sols traités pour analyses physico-chimiques.

Teneurs en eau du sol traité

La teneur en eau en fonction de la profondeur donne une indication sur l'état de conservation du sol traité (Figure 5). La campagne sur DigueELITE a été effectuée au mois de juin en période sèche et chaude, ce qui explique la très faible teneur en eau des premiers centimètres.

FIGURE 5. Teneurs en eau en fonction de la profondeur
(à gauche : DigueELITE, à droite : Salin de Giraud).

On note une augmentation graduelle et lente de la teneur en eau vers la profondeur de l'ouvrage. En présence de sol de couverture (digue de Salin de Giraud) la teneur en eau superficielle du sol traité est mieux préservée de l'assèchement, bien qu'on constate quand même un écart d'une dizaine de pourcents par rapport aux prélèvements réalisés au cœur de l'ouvrage. Pour les deux digues la teneur en eau de mise en œuvre lors du chantier variait autour de 20 %. Les mesures sur carottes de Salin de Giraud confirment des teneurs en eau similaires à celles de mise en œuvre et comprises entre 18 % et 22 % en cœur de digue.

pH du sol traité

Les variations de pH à proximité de la surface mettent en évidence l'impact de l'environnement sur le système sol-chaux avec des valeurs qui deviennent inférieures à 9. Cette baisse importante est probablement due à la carbonatation de la chaux par le CO₂ dissout de l'atmosphère. Dans ce domaine, la stabilité des composés cimentaires issus des réactions pouzzolaniques n'est plus

assurée et leur recarbonatation entraîne une dégradation des propriétés du sol traité [5]. Cet effet dans le cas présent semble limité à une très faible épaisseur : on peut apprécier la remontée soudaine du pH à partir de 15-20 cm de profondeur à une valeur confortable oscillant autour de 11 et similaire à la plage de valeurs observées en cœur d'ouvrage (Figure 6). Dans le cas des Salin de Giraud la présence de sol de couverture ne semble pas avoir un effet sur l'épaisseur de la frange de pH faible. Le pH mesuré sur les carottes prélevées en cœur de remblai varie entre 10,8 et 11,5 – soit des valeurs proches de celles enregistrées dès 15 cm de profondeur. Ces observations sont conformes à celles relatées par Das sur la digue expérimentale de Rouen [4].

FIGURE 6. pH en fonction de la profondeur (à gauche : DigueELITE, à droite : Salin de Giraud).

Chaux disponible

Les analyses de chaux disponible sur DigueELITE confirment l'épaisseur du front de carbonatation avec la présence d'un point d'inflexion autour de 10 cm de profondeur (Figure 7).

FIGURE 7. Chaux disponible en fonction de la profondeur (DigueELITE).

De plus d'après ces résultats environ 5 à 15 % de la chaux ajoutée lors du traitement serait encore disponible à faible profondeur pour maintenir le niveau de pH élevé et potentiellement continuer à réagir avec le sol pour former des composés cimentés.

Les analyses et l'interprétation des résultats pour les prélèvements de Salin de Giraud sont toujours en cours et seront présentées lors de la conférence Digue 2024.

Analyses thermogravimétriques

La perte de masse des échantillons déterminée par analyse thermogravimétrique aux paliers de 550 °C et 950 °C est présentée en Figure 8, pour DigueELITE seulement. La perte de masse à 950 °C donne une information sur la quantité de CO₂ émis lors de la dégradation des carbonates présents dans le sol. Les mesures semblent confirmer la présence d'un front de carbonatation sur une épaisseur de 10 à 15 cm, comparable à celles estimées par la pH-métrie et la mesure de chaux disponible. Sur la Figure 8 sont aussi affichées à titre de comparaison la moyenne et les limites haute et basse des mesures de perte de masse à 950 °C pour les échantillons de sol naturel. On peut apprécier le fait qu'au-delà de 15 cm de profondeur, le sol traité présente une perte de masse moyenne qui reste supérieure à celle du sol non-traité indiquant une probable recarbonatation de la chaux en proportion plus modérée. Cette recarbonatation pourrait être induite au jeune âge lors des étapes de traitement et de mise en place du matériau à la construction de l'ouvrage.

Dans le cas des Salin de Giraud, de telles analyses sont quasiment impossibles à faire car le sol est un mélange de deux sols présentant des taux de carbonates de calcium natifs différents. C'est pourquoi la mesure de la perte de masse à 950 °C et du taux de recarbonatation potentiel de la chaux ajoutée est fortement impactée et fluctuante menant à des résultats ininterprétables.

FIGURE 8. Perte de masse à 950 °C en fonction de la profondeur (DigueELITE).

Conclusion

Des résultats d'essais d'érosion (JET et HET) sur des sols traités, après une période de cure de plus de 5 ans, sont présentés et comparés aux résultats au jeune âge et à ceux sur les mêmes sols non traités. Sur les deux ouvrages en vraie grandeur considérés, les performances vis-à-vis de l'érosion sont toujours supérieures sur les sols traités comparé au sol non traité. Les caractérisations chimiques montrent que l'impact des conditions environnementales s'atténue à partir de 15 cm de profondeur. Ces premiers résultats à long terme sur les digues en sol traité confirment les données bibliographiques concernant les performances mécaniques des sols

traités à la chaux. Des compléments sont prévus, ils comprennent des essais de cisaillement pour vérifier le maintien des performances mécaniques. Des essais JET sur les sols traités prélevés en cœur de remblai permettront d'évaluer la différence avec les sols superficiels directement soumis à l'environnement. Enfin, des investigations futures pourront vérifier que les performances du sol traité sont maintenues.

Remerciements

Les auteurs remercient les membres du consortium DigueELITE (ISL, INRAE, Arcor Technologies, EDF, Lhoist). Le projet FUI DigueELITE a été soutenu par BPI, la région PACA et le département 13 (AAP 15). Les auteurs remercient vivement les gestionnaires d'ouvrages EPTB Vidourle et SYMADREM, qui ont autorisé les expérimentations et prélèvements sur site.

Références

- [1] Akula P., Hariharan N., Little D.N., Lesueur D., Herrier G. (2020). *Evaluating the Long-Term Durability of Lime Treatment in Hydraulic Structures: Case Study on the Friant-Kern Canal*. Transportation Research Record 0361198120919404. <https://doi.org/10.1177/0361198120919404>.
- [2] Boussafir Y. (2019). *Durabilité des digues fluviales : une réflexion inspirée des digues de Loire*. Géotechnique. Université Paris-Est. Thèse de doctorat.
- [3] Das G. (2021). *Evaluation of kneading compaction method and the long-term performances of lime-treated soils*. Civil Engineering. École centrale de Nantes, 2021. English.
- [4] Das G., Razakamanantsoa A., Herrier G., Saussaye L., Lesueur D., Deneele D. (2021). Evaluation of the long-term effect of lime treatment on a silty soil embankment after seven years of atmospheric exposure: Mechanical, physicochemical, and microstructural studies. *Engineering Geology*, 281, pp.105986
- [5] Deneele D., Dony A., Colin J., Herrier G., Lesueur D. (2021). The carbonation of a lime-treated soil: experimental approach. *Materials and Structures* 54.
- [6] Haas S., Ritter H.J. (2018). Soil improvement with quicklime – long-time behaviour and carbonation. *Road Materials and Pavement Design*, DOI : 10.1080/14680629.2018.1474793.
- [7] Herrier G., Bonelli S., Nerinx N., Tachker P., Cornacchioli F., Nicaise S., Puiatti D. (2019). *Improving dams and dikes strength and resistance to erosion by means of lime treatment*. 11th ICOLD European Club Symposium, CHANIA, Greece.
- [8] ICOLD (2022). *Cemented Soil dams (2022)*. Bulletin n°195.
- [9] Nerinx N., Bonelli S., Herrier G., Tachker P., Puiatti D., Cornacchioli F., Nicaise S., Lesueur D. (2019). The DigueELITE project: lessons learned and impact on the design of dikes with lime treated soils. *International Journal on Hydropower and Dams*.